
A IMPORTÂNCIA DO INTERPRETE DE LIBRAS NO ENSINO APRENDIZAGEM DO ALUNO SURDO

DOI: 10.5281/zenodo.14748564

Edmara Rodrigues Escobar¹

¹UNIJUAZEIRO, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
edmararodriguesescobar@gmail.com

Introdução: Uma realidade vivida por alunos com necessidades educacionais especiais é a falta de profissionais qualificados. O aluno com surdez necessita de um Interpretete de Libras em sala de aula regular, capacitação do professor comum e inclusão em todas as atividades da rotina escola. **Objetivos:** O estudo tem como objetivo caracterizar a importância do Interpretete de Libras no processo de ensino aprendizagem do aluno surdo, verificar as dificuldades do Interpretete na sala de aula regular. **Metodologia:** A pesquisa foi de abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso, enfocando as dificuldades encontradas por um Interpretete de Libras de uma Escola Municipal do Município de Brejo Santo – Ceará, que interpretou para um aluno do 8º ano do ensino fundamental, sendo que o mesmo não teve auxílio de um Interpretete nos anos anteriores. **Resultados:** Foi possível perceber que o trabalho de um Interpretete de Libras em sala de aula acaba sendo bem mais complexo do que deveria ser, e que a falta de um trabalho em equipe envolvendo toda a escola dificulta a execução deste trabalho. **Conclusão:** É de fundamental relevância que um aluno com surdez tenha um acompanhamento correto desde o início da sua vida escolar, com devidos profissionais qualificados garantindo um processo de ensino aprendizagem adequado.

Palavras-chave: Aluno Surdo; Dificuldades; Ensino Aprendizagem; Interpretete de Libras.